

АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА У ПЕРИОДУ ОД 2019. ДО 2023. ГОДИНЕ У НОВОМ ПАЗАРУ

Сажетак: Истраживање о религијском туризму у Новом Пазару имало је за циљ да испита улогу и потенцијале овог сегмента у развоју туризма. Спроведена је анализа туристичког промета, укључујући број иностраних и домаћих посетилаца, број ноћења и просечну дужину боравка, као и мотиве посета. Подаци о смештајним капацитетима прикупљени су од релевантних институција, док је анкета спроведена међу 200 туриста у периоду од јула до септембра.

Резултати указују да религијски туризам у Новом Пазару још увек није препознат као значајан сегмент туризма, што се огледа у недостатку евиденције посетилаца верских објеката и стратегије развоја. Главни изазови укључују неискоришћеност туристичких потенцијала, мали број догађаја и ограничене смештајне капацитете. Истраживање препоручује развој стратегије која би могла унапредити религијски туризам и донети користи и граду и ширем региону.

Кључне речи: религијски туризам, град Нови Пазар, развој туризма.

Увод

Религијски туризам се дефинише као путовање мотивисано вером, посетама светим местима и учешћем у верским активностима. Према Светској асоцијацији религијских путовања (WRTA), овај вид туризма може укључивати путовања на религијске дестинације, верске скупове, мисионарска и хуманитарна путовања, као и путовања ради заједништва и дружења (Николић, 2010). Мотиви су најчешће духовне природе, али овај вид туризма има и значајан економски потенцијал, јер привлачи велики број туриста и генерише инвестиције у инфраструктуру и услуге дестинација.

Путовања мотивисана религијом имају дугу историју, од античке Грчке и Делфа до хришћанских ходочашћа од 2. века (Мићуновић, Новаковић, Стефановић, 2015). Данас, верски туризам доживљава експанзију, посебно у православним земљама и исламским државама. Ова путовања укључују различите верске заједнице, укључујући хришћане, муслимане, јевреје и друге (Duvnjak, Relja, Žeravica, 2011).

Религијски туризам обухвата одређене дестинације као што су Мека, Ватикан и Света земља. Постоје краткотрајни (локални и регионални) и дуготрајни облици путовања (Rinschede, 1992). Одређене врсте религијског туризма, као што су халал туризам, добијају на значају у специфичним верским заједницама. Такође, савремени туристи који посећују религијске објекте често долазе из културолошких или историјских интереса, чиме религијски туризам добија хибридне облике, укључујући културни и верски туризам (Geić, 2002).

Србија је богата сакралним објектима, укључујући православне манастире и исламске џамије. Нови Пазар, као место сусрета исламске и хришћанске културе, има велики потенцијал за развој религијског туризма. Истраживања показују да је овај вид туризма у Србији у експанзији, али још увек није у потпуности искоришћен.

Социологија религије и психологија туризма истичу да је религијски туризам важан за духовно испуњење, али и за социјалну кохезију и економски развој дестинација. Улагања у религијски туризам могу допринети развоју локалних заједница, привући туристе и обезбедити финансијску стабилност, како верским објектима, тако и околним инфраструктурним објектима (хотелима, ресторанима, сувенирницама).

Појмови и религијски садржаји у туризму

Ходочашће представља ритуално путовање у свето средиште ради потврде идентитета у оквиру религијске традиције. То је духовно путовање које оличава живот верника и нуди ново разумевање себе и заједнице. Виктор Тарнер дефинише ходочашће као „парадигму религије“, са сврхом преласка од индивидуалног ка колективном идентитету. Разлози за ходочашће обухватају жељу за духовном обновом, исцељењем, чишћењем од грехова и захвалношћу за добијена добра. Постоје различите врсте ходочашћа, од међународних до локалних, у зависности од удаљености и значаја светилишта (Николић, 2010).

Поклоничко путовање, карактеристично за православље, подразумева одлазак у свето место ради поклоњења и изражавања почаста. За разлику од туриста, верник се припрема подвижнички и путује вођен „божјом вољом“, док атеисти могу посетити светилишта због историјског значаја. Разлика у припреми и доживљају светиње јасно раздваја поклонице од обичних туриста (Стаменковић, 2005).

Религијски садржаји у туризму су кључни, укључујући сакралне објекте попут цркава и манастира, али и верске празнике и годишњице. Такви садржаји имају двојаку функцију: задовољавају духовне потребе верника и културне интересе туриста. Многи верски објекти, иако више не служе својој оригиналној сврси, остају део културног наслеђа и привлаче туристе (Вуконић, 1990).

Религијски мотиви и осећаји подстичу туристичке кретања, било кроз заједничка верска путовања или личне религијске потребе.

Верски туризам, који обухвата путовања са циљем посете светих места и верских објеката, има дубоке корене у људској историји, али тек од XIX века можемо разматрати да ли су ова путовања део ширег појма туризма. Иако су ранија путовања из верских разлога поседовала неке атрибуте туризма (организованост, смештај, храна), питање остаје да ли их је могуће третирати као туризам у модерном смислу (Стаменковић, 2005).

Према економској парадигми, туризам је економски мотивисан и доприноси развоју друштва. Верски туризам може бити део ове парадигме уколико је организован и промишљен од стране туристичке индустрије. У супротном, када је вођен религијским мотивима, економски аспект може бити занемарен (Митровић, 2005). Еколошки приступ види туризам као прелазак друштвених група у различите екосредине, где верски туризам помаже развоју еколошке свести кроз посете духовним местима (Николић, 2010).

Антрополошки приступ, као што је приказао Мекконел, тумачи туризам као модерни еквивалент религије, тврдећи да туристичка искуства помажу људима у разумевању модерног живота (Елаковић, 2006). Психолошки приступ наглашава да верски туризам није само средство за обнављање снаге, већ и средство за духовни развој (Николић, 2010).

У хришћанству, које има вишевековну традицију ходочашћа, верски туризам укључује посете светим местима ради молитве, исповести и других духовних активности. Хришћанске светиње и споменици у многим земљама привлаче и ходочаснике и туристе. Хришћани различитих конфе-

сија често деле света места, као што је случај са храмом Гроба Господњег у Јерусалиму, где се исте светиње поштују од стране различитих хришћанских заједница (Маринковић, 2013).

Што се тиче ислама, живот исламског верника укључује обављање хаџа, ходочашћа у Меку, које је једна од пет основних дужности у исламу. Хаџ је обавезан за муслимане који имају физичке и финансијске могућности да га изврше. Ово ходочашће обухвата више верских обреда и симболизује духовно очишћење, праштање грехова и припрему за загробни живот, чиме се добија Божја милост и награда за вернике (Abdibegović, 2001). Посета Меки подразумева приступ искључиво за муслимане, док је немуслиманима забрањен улазак у овај град. Хаџ не само да представља верски чин, већ и глобални сусрет муслимана из разних делова света, што јача осећај припадности и јединства у исламу.

Са глобализацијом и растом муслиманске популације, појавио се и концепт халал туризма који се прилагођава потребама муслиманских туриста. Халал туризам обухвата пружање услуга које поштују исламске верске стандарде, укључујући храну, смештај, као и друге туристичке активности које су у складу са исламским правилима (Akyol & Kiliç, 2014). Овај сегмент туризма бележи брз раст не само у муслиманским, већ и у немуслиманским земљама, које све више улазе на халал тржиште.

Муслимански туристи чине значајан део светске популације, а њихова потрошња у туристичким дестинацијама је већа од просечне (Ušćumlić & Kalač, 2011). Халал туризам нуди бројне могућности за економски развој, нарочито у земљама које нису традиционалне дестинације за муслиманске туристе. Србија има потенцијал да унапреди своју туристичку понуду кроз прилагођавање халал стандардима, што би допринело привлачењу туриста са Блиског истока и из других муслиманских земаља. Халал туризам такође стимулише локалну производњу и услуге, укључујући храну и медицински туризам, што отвара врата за ширење тржишта изван националних граница и унапређење економских прилика.

Религијски туризам у Србији

Верски туризам у Србији последњих година добија на значају, али држава нема директан увид у финансијске резултате овог сектора (Радисављевић-Ћипаризовић, 2013). На глобалном нивоу, верски туризам је важан економски чинилац, са милионима туриста који посећују дестинације као што су Света Земља, Мека, Ватикан. У Србији, економска добит од верског ту-

ризма долази углавном из секундарних услуга као што су угоститељство и транспорт. Од 2008. године, верски туризам је део приоритета државног развоја, али још увек недостаје осмишљена стратегија која би омогућила његову потпуну туристичку валоризацију (Недељковић, 2006).

Нови Пазар, град који спаја западне и источне цивилизације, поседује велики број културно-историјских споменика који представљају значајан туристички потенцијал. Међу најважнијим локалитетима су:

1. Стари Рас – комплекс средњовековних споменика, део светске културне баштине UNESCO-а од 1979. године.
2. Манастир Сопоћани – ремек-дело рашке школе архитектуре, познат по фрескама из 13. века
3. Манастир Ђурђеви ступови – основан 1170. године од стране Стефана Немање, симбол културне баштине.
4. Петрова црква – најстарија српска црква, са археолошким налазима из V века пре нове ере.
5. Алтун-алем џамија – архитектонски значајна грађевина османлијског периода, саграђена у 16. веку.
6. Градска тврђава – смештена у центру града, тврђава са богатом историјом, симбол Новог Пазара.

Развој овог сектора захтева бољу организацију и промоцију локалитета како би били доступни туристима током целе године.

Пандемија ковида-19 имала је значајан утицај на све аспекте туризма, укључујући религијски туризам. Закључавање граница и ограничења путовања довели су до значајног пада броја туриста, што је посебно утицало на места од религиозног значаја. Према студији Џорџа и Хоснија (2020), религијска места су се суочила са смањењем броја посетилаца и прихода, јер су верници били ограничени у својим поклоничким путовањима. Религијски туризам је осетио последице и у смислу отказивања и одлагања важних догађаја и празника, као што је било и у случају Хаџа 2020. године, који је био значајно ограничен (Петровић, 2021). Истовремено, неке религијске заједнице су покренуле иницијативе за дигитализацију верских обреда и догађаја, што је омогућило верницима да остану повезани са својом вером на нове начине (Смитх, 2021). Међутим, дугорочни ефекти на религијски туризам остају непознати, с обзиром на то да се сектор и даље опоравља од последица пандемије (Клинтон, 2022).

Предмет и циљеви истраживања

Туризам и религија су међусобно повезани кроз специфичан облик туризма који се назива верским или религијским туризмом. Овај вид туризма обухвата путовања ради задовољавања верских потреба, често повезаних са одморишним и културним туризмом. Предмет овог рада је анализа улоге религијског туризма у развоју туризма града Новог Пазара, са акцентом на његове културолошке и религијске специфичности.

Циљ истраживања је анализирање потенцијала града Новог Пазара за развој религијског туризма. Анализа ће се фокусирати на структуру туристичког промета у периоду од 2019. до 2023. године и могућности за унапређење туристичке понуде у складу са потребама посетилаца и ресурсима религијског туризма.

У овом истраживању испитују се следећа питања:

1. Колико тренутни смештајни капацитети задовољавају потребе религијских туриста?
2. Каква је понуда ресурса религијског туризма у Новом Пазару?
3. Како анализирани индикатори могу допринети унапређењу туризма и укупног развоја града?

Очекује се да ће резултати указати на потребу за повећањем смештајних капацитета и значај религијског туризма за привредни развој Новог Пазара.

Истраживање је спроведено уз коришћење различитих метода: анализа, синтеза, индукција, дедукција, анкетно испитивање и статистичке методе. Прикупљени подаци о туристичком промету, смештајним капацитетима и мотивима посете на основу упитника попуњених од стране 200 туриста.

У истраживању су коришћени упитник за испитивање мотива туристичке посете Новом Пазару, општи упитник за прикупљање социо-демографских података о испитаницима, као и структурисани интервју за прикупљање података о посетиоцима верских објеката у Новом Пазару и потенцијалима Новог Пазара за религијски туризам.

Упитник за испитивање мотива туристичке посете Новом Пазару конструисан је за потребе мастер рада, а намењен је утврђивању културолошких и религијских специфичности града Новог Пазара, као и фактора који утичу на избор Новог Пазара као туристичке дестинације. Састоји се од девет ставки којима се испитују разлози и учесталост посета Новом Пазару, мотивација и места интересовања током обиласка Новог Пазара.

Општим упитником прикупљени су основни социо-демографски подаци о испитаницима: пол, старост, место пребивалишта, занимање, образовни и брачни статус, висина прихода и процена задовољства материјалним стањем.

Добијени емпиријски подаци обрађени су уз помоћ одговарајућег софтверског пакета. У оквиру тога од статистичких техника коришћене су мере дескриптивне статистике за утврђивање изражености варијабли истраживања у узорку.

Резултати истраживања

Након извршене обраде података и обављених статистичких анализа у циљу испитивања туристичких потенцијала града Новог Пазара за развој и афирмацију различитих видова религијског туризма добијени су резултати који ће бити представљени у даљем раду.

У оквиру првог сета циљева истраживања дат је сумирани приказ смештајних капацитета у Новом Пазару према типу објекта.

Табела 1. Капацитети за смештај туриста на подручју Новог Пазара у 2023. години

Врста објекта	Категорија	Број објеката	Број јединица за смештај	Број лежаја
Укупно		60	533	1151
Хотел	Укупно	4	144	278
	4 звездице	1	22	39
	3 звездице	2	86	170
	2 звездице	1	36	69
Туристичко насеље	Укупно	2	72	133
	4 звездице	1	53	106
	3 звездице	1	19	27
Соба	Укупно	12	12	21
	3 звездице	3	3	3
	2 звездице	9	9	18

Врста објекта	Категорија	Број објеката	Број јединица за смештај	Број лежаја
Апартман	Укупно	14	14	28
	4 звездице	5	5	9
	3 звездице	6	6	13
	2 звездице	3	3	6
Сеоско туристичко домаћинство	Укупно	2	8	19
	2 звездице	2	8	19
Коначиште	Укупно	2	25	53
Преноћишта	Укупно	21	202	486
Хостел	Укупно	1	34	80
Одмаралиште	Укупно	1	8	25
Гарни хотел	Укупно	1	14	28

На основу расположивих података у Табели 1 може се установити да на територији града постоје четири хотела, од којих један са четири звездице. Највише смештајних објеката је у типу преноћишта, а затим апартмана и соба. Укупан број лежајева износи 1151.

Затим, дат је приказ смештајних капацитета и туристичког промета града Новог Пазара за период од 2019. до 2023. године. Подаци о туристичком промету града Новог Пазара за период од 2019. до 2023. године дати су у Табели 2.

Табела 2. *Туристички промет за период 2019-2023*

Година	Доласци туриста			Ноћења туриста			Просечна дужина боравка (у ноћима)
	Укупно	Домаћи	Страни	Укупно	Домаћи	Страни	
2019	22429	13885	8544	38304	23925	14379	1.7
2020	8708	7325	1383	17328	14999	2329	2.0

2021	15385	11107	4278	27977	20709	7268	1.8
2022	20692	10782	9910	40042	21383	18659	1.9
2023	26582	12987	13595	48462	23923	24539	1.8

*извор: Републички завод за статистику¹

Анализом датих приказа може се приметити да је највећи број долазака у Нови Пазар у посматраном периоду остварен 2023. године и износио је 26.582 посете, док је најмањи регистрован у години проглашења пандемије вируса ковид-19 (2020. година). Највећи број ноћења реализован је такође прошле године. Примећује се да је тренд пораста броја ноћења и долазака постојао 2019. године, али је услед пандемије тај тренд заустављен. У последње две године запажа се стабилна тенденција пораста броја долазака страних туриста у Нови Пазар од 2020. године. С друге стране, домаћи туристи показују мање варијације када је у питању број долазака (највише их је било током 2019. године), док се и у броју остварених ноћења бележи раст од 2020. године на овамо.

Табеле 3. Уплате по основу боравишне таксе

Година	Конто 714552 (по ноћењу)	714553 (по решењу)	Укупно
2023.	4.132.041 дин.	51.082 дин.	4.183.123 дин.
2022.	3.348.863 дин.	108.552 дин.	3.457.415 дин.
2021.	2.475.196 дин.	60.510 дин.	2.535.706 дин.
2020.	974.306 дин.	46.107 дин.	1.020.413 дин.
2019.	1.670.385 дин.	/	1.670.385 дин.

*извор: Градска уплата за наплату јавних прихода Нови Пазар

Ова табела обухвата уплате по основу боравишне таксе по годинама, према расподели на два рачуна: 714552 (по ноћењу) и 714553 (по решењу). Укупни износи су сабрани за сваки податак који је доступан. Из наведених података Градске уплате за наплату јавних прихода Нови Пазар, региструјемо да највећи промет остварен прошле године, а најмањи током ковид пандемије, 2020. године.

¹ <https://mto.gov.rs/tekst/sr/308/sektor-za-turizam.php>

Налази добијени анализом упитничког материјала који је примењен на узорку посетилаца Новог Пазара у периоду летњих месеци 2023. године указују да домаћи туристи у највећем броју случајева долазе у Нови Пазар у пратњи чланова породице, затим сами или са пријатељима, док инострани туристи доминантно долазе у пратњи пријатеља или сами (График 1).

График 1. Приказ одговора на питање „У чијој пратњи сте дошли у Нови Пазар?“ (%)

Када је у питању учесталост посета Новом Пазару, утврђено је да туристи из Србије много чешће од иностраних више пута посећују овај град, тако да им је актуелна посета шеста или више, док највећи број туриста из иностранства први пут посећује Нови Пазар (График 2).

График 2. Учесталост посета Новом Пазару (%)

Показало се да до потребних информација о Новом Пазару инострани туристи долазе најчешће путем туристичких агенција, док то са нашим туристима није случај. Највећи број домаћих посетилаца Новог Пазара је већ имао информације о овој дестинацији или је за њу сазнао преко пријатеља и рођака (Табела 4). На основу налаза може се приметити такође да туристички сајмови ни једној ни другој групи туриста нису значајан извор информација о Новом Пазару као туристичкој дестинацији.

Табела 4. Приказ одговора на питање „Како сте дошли до потребних информација о Новом Пазару?“ (%)

	Домаћи туристи	Инострани туристи
Већ сам знао/ла за дестинацију	54,3%	20,0%
Путем интернета	4,8%	10,0%
Преко пријатеља и родбине	34,3%	15,0%
Преко медија	2,9%	0,0%
Из књига и водича	2,9%	10,0%
Преко туристичке агенције	1,0%	45,0%
Путем туристичких сајмова	0,0%	0,0%

По питању мотива доласка у Нови Пазар домаћи туристи као доминантне издвајају посете културним знаменитостима и догађајима, затим гостољубивост, посету родбини и пријатељима, нова искуства и пословне обавезе. Страни туристи су такође доминантно мотивисани културним знаменитостима, а исто тако су значајни мотиви посете религијским објектима, пасивни одмор и опуштање, као и претходни доласци и нова искуства.

Анализом одговора на питање које је централно место интересовања уколико је религијски мотив посете доминантан, највећи број испитаника наводи споменике културе под заштитом UNESCO, и то манастире Сопоћани и Ђурђеви Ступови, Петрову цркву, затим Алтун-алем и Лејлек цамију и стари град Рас.

По питању процене задовољства туристичком понудом града Новог Пазара, анализом је утврђено да су посетиоци у просеку умерено задовољни. Највећи број испитаних домаћих туриста не може да одлучи или је задовољан, док је међу иностраним туристима највише задовољних (График 3).

График 3. *Процена задовољства туристичком понудом града Новог Пазара*

Посетиоцима је такође остављена могућност да укратко дају свој коментар и процену туристичке понуде Новог Пазара. Као најкарактеристичнији одговори на питање шта привлачи највећу пажњу туриста током боравка у Новом Пазару издвојили су се љубазност и гостопримљивост локалног становништва, велики број значајних културно-историјских споменика на једном месту, односно спој културношких специфичности православне и исламске религије, као и разноврсна гастрономска понуда.

Дискусија

Истраживање о туристичким потенцијалима Новог Пазара открило је значајне аспекте који утичу на развој религијског туризма у овом граду. Резултати указују на неколико кључних области које захтевају пажњу како би се унапредио туристички сектор, посебно у контексту религијског туризма.

У погледу смештајних капацитетс и инфраструктуре анализа је показала да Нови Пазар тренутно има ограничене смештајне капацитете, са нешто више од хиљаду лежајева у угоститељским објектима, од којих су већина са две или три звездице. Овај недостатак капацитета и квалитетан смештај представља значајну препреку за привлачење већег броја туриста, нарочито оних са већом платежном моћи. За унапређење туризма потребно је размотрити могућности за изградњу нових или адаптацију постојећих објеката са високим категоризацијама, као и развој приватних смештајних капацитета.

Туристички промет показује стабилност у броју долазака страних туриста, док је број домаћих туриста не показује велике варијације. Овакав тренд може се приписати економским условима који су утицали на смањење платежне моћи. С друге стране, пораст броја страних туриста након пандемије указује на могућност да се Нови Пазар позиционира као атрактивна дестинација у постпандемијском периоду.

Резултати анализе туристичких података о Новом Пазару, која обухвата период од 2019. до 2023. године, указују на значајне промене у туристичком промету, нарочито у контексту пандемије COVID-19. Пандемија COVID-19 имала је драстичан утицај на глобални туризам, укључујући Нови Пазар. Податак да је најмањи број долазака и ноћења забележен у 2020. години одражава глобалну тенденцију значајног смањења туристичког промета због рестриктивних мера, затварања граница и повећане несигурности у путовањима (Gössling et al., 2020). Путовања су била ограничена, а туристичке активности су се смањиле због ограничења у здравственој безбедности.

Након пандемије, туристички промет у Новом Пазару бележи значајан пораст, са 26.582 посете у 2023. години, што указује на постепени опоравак и повратак туриста у претходне нивое. Ово је у складу са глобалним трендом, где се туризам почео опорављати од 2022. године, са растућим повратком страних туриста и повећањем потражње за путовањима (UNWTO, 2022).

Податак да домаћи туристи показују мање варијације у броју долазака, али раст у броју ноћења од 2020. године, може указивати на повећану заинтересованост за домаће дестинације као резултат ограничења у међународним путовањима. Многи домаћи туристи су се окренули ближим дестинацијама због затворених граница и економских ограничења (Brouder, 2020). Повећање броја долазака страних туриста од 2020. године указује на опоравак и раст интересовања за Нови Пазар. Ово је у складу са глобалним трендовима где је број страних туриста почео да се опоравља од 2021. године, са повећањем међународних путовања и растућим интересовањем за нове дестинације (UNWTO, 2021).

Према теорији постпандемијског опоравка, туризам ће се опорављати кроз фази адаптације и преласка на нове трендове и захтеве путника. Ова фаза укључује побољшање безбедности, иновације у понуди и промоцију нових атракција (Gössling et al., 2021). Повећање броја долазака и ноћења у 2023. години одражава растућу потражњу за туризмом након рестаурације нормалних услова путовања, што је карактеристично за постпандемијске периоде када туристи поново почињу да путују и истражују нове дестинације (Chen et al., 2021).

Домаћи туристи најчешће посећују Нови Пазар ради културних и верских знаменитости, док страни туристи показују интересовање за религијске објекте, као и за културна искуства и опуштање. У овом контексту, споменици културе под заштитом UNESCO, попут манастира Сопоћани и Ђурђевих Ступова, као и други религијски објекти, представљају кључне атракције.

Истраживање је показало да су религијски објекти значајан мотив за долазак иностраних туриста. Међутим, недостатак евиденције о броју посетилаца и недовољна информираност о религијским локацијама представљају проблеме. Увођење симболичних накнада за улазнице и развој посебних служби за управљање религијским туризмом могло би побољшати управљање посетама и квалитет услуга.

Халал туризам представља значајну прилику за Нови Пазар, с обзиром на растући број муслиманских посетилаца. Потребно је развијати понуду која укључује халал храну и услуге, као и образовати угоститељски сектор о халал стандардима. Ово би могло привући нове туристичке сегменте и допринети ширем признавању Новог Пазара као релевантне дестинације у глобалном контексту.

Закључак

Резултати указују на значајан утицај пандемије на туристички промет у Новом Пазару, али и на опоравак и раст након периода кризе. Ови подаци су у складу са глобалним трендовима и теоријским моделима који описују ефекте кризе и опоравка у туризму. Сада је кључно наставити са улагањем у туристичку инфраструктуру и понуду како би се капитализовали растући интерес туриста и осигурао дугорочан развој туризма у региону.

Нови Пазар има велики потенцијал за развој туризма, посебно у области религијског туризма. Да би се овај потенцијал максимално искористио, потребно је усредсредити се на унапређење инфраструктуре, развој различитих сегмената туристичке понуде, укључујући халал туризам, и побољшање информационих система и услуга. Ово ће омогућити граду да постане значајнија туристичка дестинација и да привуче већи број посетилаца из различитих делова света.

ЛИТЕРАТУРА

1. Abdibegović, N. (2001), *FIKH, udžbenik za medres*, Sarajevo: El-Kalem.
2. Akyol, M. & Kiliç, O. (2014), Internet And Halal Tourism Marketing, *Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, Vol. 9/8, 171-186.
3. Chen, C.-F., & Tsai, D.-C. (2021). *How do tourists' perceptions of risk and uncertainty affect their travel behavior?*. *Tourism Management Perspectives*, 39, 100820. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100820>
4. Clinton, R. (2022). Long-term Implications of COVID-19 on Religious Tourism. *Global Tourism Review*.
5. Duvnjak, N., Relja, R., Žeravica, M. (2011), Religijski turizam kao poseban socio-kulturni fenomen – na primjeru istraživanja među studentima Sveučilišta u Splitu, *Nova prisutnost*, 9(2), 425-446.
6. Елаковић, С. (2006), *Социологија слободног времена и туризма*, Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду.
7. Geić, S. (2002), *Turizam i kulturno-civilizacijsko naslijeđe*, Split, Veleučilište u Splitu, 45.
8. George, M. & Hosni, A. (2020). Impact of COVID-19 on Religious Tourism. *Journal of Tourism Research*.
9. Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). *Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of COVID-19*. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(12), 1901-1910. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1794898>
10. Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2021). *Tourism and the COVID-19 pandemic: Current issues and future perspectives*. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(1), 1-6. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1862200>
11. Маринковић, М. (2013), *Верски туризам у Русији*, Завршни мастер рад, Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент.
12. Митровић, Љ. (2005), *Социологија туризма – увод*, Ниш: Центар за балканске студије.
13. Мићуновић, Г., Новаковић, Н., Стефановић, Г. (2015), Верски туризам и могући негативни ефекти у односу на манастире, *Часопис БизИнфо, волумен 6*, 44(1), 43-52.

14. Недељковић, С. (2006), *Туристичка валоризација манастира Ђурђеви Ступови у Старом Расу применом модела субиндикатора за оцену културних добара*, Специјалистички рад, Нови Сад: ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство.
15. Николић, В. (2010), *Верски туризам и Српска православна црква*, Докторска дисертација, Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент.
16. Pearson, C. M., & Mitroff, I. I. (1993). *From crisis-prone to crisis-prepared: A framework for crisis management*. *The Academy of Management Executive*, 7(1), 48-59. <https://doi.org/10.5465/ame.1993.9411307>
17. Petrović, N. (2021). Religious Pilgrimage During the Pandemic: Case Study of Hajj. *Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*.
18. Радисављевић-Ћипаризовић, Д. (2013), *Религија и ходочаснички туризам: студије случаја три светилишта у Србији (Калемегданска Св. Петка, Богородица Ђунишка и Мајка Божја Текијска)*, Докторска дисертација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет.
19. Rinschede, G. (1992), *Forms of religious tourism*, *Annals of tourism Research*, vol. 19, Pergamon Press, USA.
20. Smith, L. (2021). Digital Transformation in Religious Tourism. *Tourism Management Perspectives*.
21. Стаменковић, И. (2005), Религијски туризам, облици и мотиви на примеру православља, *Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство*, 33-34, 173-188.
22. Ušćumlić, D. & Kalač, E. (2011), Halal standard – chance for producers of food products, *Proceedings of International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development*, Ohrid, 1-8.
23. UNWTO (2021). *International tourism highlights, 2021 edition*. United Nations World Tourism Organization. <https://www.unwto.org/international-tourism-highlights>
24. Вуконић, Б. (1990), *Туризам и религија*, Загреб: Школска књига.

Željko Tiosavljević

Association of Citizens "Središte" ("Centre")

Novi Pazar

ANALYSIS OF TOURIST TRAFFIC IN NOVI PAZAR FROM 2019 TO 2023

Abstract: The research on religious tourism in Novi Pazar aimed to examine the role and potential of this segment in the development of tourism. An analysis of tourism traffic was implemented, including the number of domestic and foreign visitors, the number of overnight stays, the average duration of stays, as well as the reasons for visits. Data on accommodation capacities were collected from relevant institutions, while a survey with 200 tourists was conducted between July and September.

The findings show that religious tourism in Novi Pazar has not yet been recognised as a significant segment of tourism, which is evident from the lack of visitor records for religious sites, and the absence of a development strategy. Key challenges include underutilisation of tourism potential, sporadic events, and limited accommodation capacities. The study recommends the development of a strategy that could enhance religious tourism and bring benefits both to the city and the region.

Keywords: city of Novi Pazar, religious tourism, tourism development